

AQSH 1776-YIL JAHON GEOSIYOSIY XARITASIDA O‘Z
MUSTAQILIGINI E‘LON QILGAN DAVLAT

Xaitvoyeva Dildora Kutimbek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

3-bosqich talabasi

dildoraxaitvoyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada AQSHning birinchi muhim hujjati Mustaqillik deklaratsiyasi va O‘zbekiston va Amerika o‘rtasidagi xalqaro munosabatlar haqida so‘z boradi. Ta’lim sohasidagi islohotlar tahlili yoritilib berilgan. Bu orqali qariyb 33 yillik munosabatlar , xalqaro bitimlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, izolyatsionizm davri, Yevropa ittifoqi, strategik qarorlar, xalqaro munosabatlar, madaniy almashinuv.

Аннотация: В этой статье речь пойдет о первом важном документе США-Декларации независимости и международных отношениях между Узбекистаном и Америкой. Освещается анализ реформ в сфере образования. Он охватывает 33-летние отношения , международные сделки, которые стареют.

Ключевые слова: независимость, эпоха изоляционизма, Европейский Союз, стратегические решения, международные отношения, культурный обмен.

Annotation: in this article, the first important document of the United States will talk about the Declaration of independence and international relations between Uzbekistan and America. The analysis of reforms in the field of education is covered. It is over 33 years of aging relationship , covered by international agreements.

Keywords: Independence, the era of isolationism, the European Union, strategic decisions, international relations, cultural exchange.

AQSH kuchli qonun ustuvorligi, erkin matbuot va mustaqil sud tizimi mavjud davlat hisoblanadi. Bu jarayonlarga yetib kelishgacha bo‘lgan davrning tub zamini bevosita 1776-yildagi siyosiy hujjat asos bo‘lib xizmat qiladi. Amerika Qo‘shma Shtatlarining demokratik boshqarishning huquq va prinsiplarga asoslangan birinchi hujjat sanaladi. Bu siyosiy hujjat orqali Qo‘shma Shtatlarning tarixi boshlandi. Sabab davlatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy islohotlarning tub zamirini uning mustaqilik asoslariga borib taqaladi. Bu tarixiy jarayonni muhim tarixiy shaxsi Tomas Jeffersondir. Uning shaxsiyatdagi hurfikrliqlik va g‘oyalariga qat‘iy sodiqliqlik qadriyatlarini tarixiy hujjat imzolanishiga sabab bo‘lgan omillardan sanaladi. Bu orqali tashqi diplomatik siyosat, hudud xavfsizligi, fuqorlarning huquq-manfaatlari ta‘minlanadi va ko‘plab harakatlarni qonun ustuvorligi orqali amalga oshirish mumkin. AQSh tarixida 1776-yildan 1898-yilgacha bo‘lgan davr ko‘pincha izolyatsionizm davri sifatida tasvirlanadi. Izolyatsiya davrida aralashmaslik AQSh tashqi siyosatining asosi edi. Bu tamoyil Yevropa ittifoqlari va mojarolarini tavsiflovchi siyosiy va harbiy chalkashliklarning oldini olishga qaratilgan edi. [1] AQSh tashqi siyosatini o‘rganish global siyosiy manzara va xalqaro munosabatlarni shakllantiruvchi strategik qarorlarni tushunish uchun juda muhimdir. O‘zbekiston va AQSh o‘rtasida 1990-yillar boshidan boshlangan hamkorlik uzoq tarixga ega.

Dj. Bush hukumati davrida ikki tomonlama munosabatlar boshlang‘ich bo‘g‘ini sifatida baholanadi. 1991-yil 25-dekabr kuni AQSh O‘zbekiston mustaqilligini tan oldi va 1992-yil 16-mart kuni AQShning dastlab Genri Li Klark boshchiligidagi Toshkentda joylashgan elchixonasi o‘z faoliyatini boshladi va 1995-yil fevralda O‘zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi ochilib, 1996-yil iyun oyida I.Karimov AQSh Prezidenti U.Klinton bilan birinchi shaxsiy uchrashuvini o‘tkazdi. Ikki davlat o‘rtasida savdo, sarmoya, xavfsizlik va madaniy

almashinuv kabi keng ko‘lamli sohalardagi hamkorlikning huquqiy asosini ta‘minlovchi qator ikki tomonlama shartnomalar imzolangan. O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri Amerika Qo‘shma Shtatlari bilan hamkorlik hisoblanadi. Munosabatlar tarixidagi qabul qilingan ikki tomonlama huquqiy hujjatlar orasida 1992-yil 28-oktabrda imzolangan “AQSh va O‘zbekiston hukumati o‘rtasida o‘zaro sarmoya kiritishga ko‘maklashish” to‘g‘risida bitim [2] alohida ahamiyat kasb etadi, 7 moddadan iborat hujjatga ko‘ra, iqtisodiy munosabatlar teng huquqqa ega sub‘ektlar tomonidan xalqaro huquq normalariga asoslangan holda olib borilmoqda.

Amerika Qo‘shma shtatlari bilan O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi munosabat iqtisodiyot, ta‘lim, xavfsizlik, madaniyat va boshqa turli muhim sohalarni o‘z ichiga oladi. Bu jarayonlarni ta‘lim tizimiga ko‘ra tahlil qiladigan bo‘lsak 2023–2024-o‘quv yilida AQSh oliygohlarida o‘zbekistonlik talabalar soni qariyb 12 foizga oshib, 1219 nafarga yetdi. Xalqaro ta‘lim instituti hisobotida aytilishicha, ularning yarmidan ko‘pi bakalavriat talabalari hisoblanadi. AQSH hukumati mamlakatimizda ta‘lim sifatini yaxshilash, o‘quv bazasini takomillashtirish, o‘qituvchilar kasbiy ko‘nikmasini oshirishga qaratilgan tizimli islohotni olqishlaydi. Tomonlar ta‘lim sohasida qo‘shma loyihalar amalga oshirishdan manfaatdor, ilm-fan sohasidagi sheriklikni yanada chuqurlashtirish tarafdori [3] ekanligi rasmiy tashriflar doirasidagi muzokarlarda o‘z tasdig‘ini topmoqda. Bu o‘z navbatida xalqaro darajadagi tajribaga ega fuqorolarimizning ko‘payishi bu orqali keng salohiyatli kadrlarning ortishiga sabab bo‘lib, davlatimizning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy hayotida muhim hisoblanadi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra 57,2 foizi bakalavriat bosqichiga qabul qilingan, 29,9 foizi magistratura bosqichida o‘qigan, 7,9 foizi fakultativ amaliy mashg‘ulotlarda qatnashgan, 5 foizi esa ingliz tili yoki boshqa qisqa muddatli ta‘lim dasturlariga o‘qishga kirgan. Demak, AQSH va O‘zbekiston bilan olib borayotgan ta‘lim islohotlarning bosqichma –bosqich o‘z natijasini namoyon qilmoqda.

Yurtimizda Yangi O‘zbekiston siyosati ilgari surilayotgan davrda Prizedentimiz tomonidan xalqaro hamkorlik va rasmiy tashriflar orqali davlatimizning istiqbolli rivojllantirish ishlari amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo‘shma Shtatlari Prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan 2018-yil 15-17-may kunlari rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo‘ldi. Bu borada “O‘zbekiston va Amerika Qo‘shma Shtatlari: strategik sheriklik yangi davrining boshlanishi” deb nomlangan Qo‘shma bayonoti qabul qilindi va tashrif doirasida turli sohalardagi o‘zaro munosabatlarni yanada mustahkamlashga qaratilgan hujjatlar to‘plami imzolandi.[4]

Rasmiy tashriflardan asosiy maqsad ham Davlatimiz rahbari global tahdidlarga qaramay, mamlakatimiz barqaror o‘shish sur‘atini tomon borayotganni, yaqin yillar ichida Jahon savdo tashkilotiga qo‘shilish ham ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralayotganini inobatga olsak, ikki yarimlik tarixga ega rivojlanish omillari bosqichni bosib o‘tgan davlat bilan xalqaro hamkorlikda siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish va tajribalarni o‘rganish muhim jihat hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ergashev Sh. Jahon tarixi. II qism. (Yangi davr. 1800-1918 yillar). –T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2015.
2. История США. В 4-х томах. –М., 1983.
3. Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. М.,1993.
4. Rajabov Q., Qandov B. Jahon mamlakatlari .-T.: “O‘zbekiston” NIUM, 2015.
5. Ziyoviddiovich, M. A. (2024). O ‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNING RIVOJLANTIRISH MASALALARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA). Eurasian Journal of Academic Research, 4(3 part 1), 26-30.

